

Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning Xitoy tajribasi

Turdiqulov Farrux Ravshanjon o`g`li

TDSHU doktoranti

Annotatsiya: Xalqaro iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanishning keng tajribalari mujassam. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda ayniqsa xorijiy investitsiyalarning tutgan o`rni katta bo`lib, chunki uni moliyaviy harakatga keltirishning asosiy vositasi sifatida ko`rishimiz mumkin.

Kalit so`zlar: Moliya bozorlari, xorijiy investitsiyalar, portfel investitsiyalari, IPO-birlamchi ommaviy taklif.

Аннотация: в международной экономике воплощен обширный опыт эффективного использования иностранных инвестиций. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики страны, в частности, велика, так как мы можем рассматривать их как основной инструмент финансовой мобилизации.

Ключевые слова: финансовые рынки, иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, IPO-первичное публичное предложение.

Abstract: the international economy embodies extensive experience in the effective use of foreign investment. The role of foreign investments in the development of the country's economy is huge since we can consider them the main instrument of financial mobilization.

Keywords: financial markets, foreign investments, portfolio investments, IPO-initial public offering.

Bugungi kunga kelib mamlakatlarning har taraflama ravnaq topishi juda ko'p sabablarni bo'lishini taqazo qilmoqda. Lekin shunday sabablar borki aksar mamlakatlarning iqtisodiyotini rivojlanayotgan maqomdan rivojlangan maqomga olib chiqmoqda. Shulardan biri mamlakatning xorijiy investitsiyalardan samarali foydalana olish imkoniyatlaridir. Chunki xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilinishi mamlakat iqtisodiyoti sirkulyatsiyasi uchun drayver xizmatini o'taydi. Bu esa o'z navbatida mamlakatning iqtisodini rivojlantirish darajasini jadallashishiga, yanayam tezroq o'sishiga olib keladi. Xitoy iqtisodiyotini kuzatganimizda ohirgi 30 yilida o'zining olib brogan siyosati tufayli dunyodagi iqtisodiyoti eng yirik ikkinchi mamlakat darajasiga chiqa olganini ko'rishimiz mumkin. Shu jarayonda xorijiy investitsiyalardan foydalana olish Xitoy uchun birinchi va asosiy omil bo'ldi. Xitoyda hanuzgacha ham to'gridan to'gri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha Oo'z yetakchiligini saqlab kelmoqda. Misol uchun, XXRning Savdo vazirligi bergan ma'lumotlariga qaraganda 2022-yilda to'gridan to'gri xorijiy investitsiyalar oqimi susaygan bo'lishiga qaramay, barqarorligi yo'qolmagan. Statistik tashkilotlarning bergan ma'lumotiga ko'ra 2022-yilda Xitoy jalb qila olgan investitsiya hajmi 189.1 milliard AQSh dollar bo'lgan va bu ko'rsatkich o'zidan avvalgi yilga nisbatan 12% ga ko'paygani ma'lum qilindi. [1] O'zbekistonda ham bugungi kunda xorijiy investitsiyalardan foydalanish salohiyati oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Shunday bo'lsada Xitoyda olib borilayotgan investitsion siyosatlarni o'rganish, xatolaridan xulosalar chiqarish va

ularni o'xshash tizimlarda qo'llab ko'rish imkoniyati mamlakatlarning sharqiylik va tarixan uyg'unligi va o'xshashligi nuqtai nazaridan O'zbekiston uchun jalb qilishimiz mumkin bo'lgan tajribalar juda ko'p, menimcha.

Ma'lumki har qanday mamlakatda ham xorijiy investitsiyalardan foydalanish bir xilda samarali kechadi deb ayta olmaymiz. Chunki mamlakatlarning rivojlanishidagi holatlari turlichaligi, ulardagi xalqaro savdoning qay darajada ochiqligi, mamlakat infrastrukturasi holati, geosiyosiy barqarorlik holati, mamlakat ichida iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, qonunchilik mexanizmi ishlashligi singari bir qancha omillarga bog'liq ekan. Lekin Xitoy o'zining rivojlanish pog'onasida ko'plab muammolarini strategik hal qilib kela oldi. Quyida Xitoyda xorijiy investitsiyalardan samarali foydalana olayotganligi sabablarini ba'zilarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qiladigan eng asosiy sharti shuki investitsiya jalb qilinayotgan davlat jalb qilinayotgan kapitalni ham mahalliy iqtisodiy subyektlarda, ya'ni iste'molchilarga, ishlab chiqaruvchilarga va xizmat ko'rsatuvchilarga, ham jahon bozorlarida birday ochiq holda erkin harakatlana olishi kerak. 2000-yillardan boshlab Jahon iqtisodiyotida juda yirik hajmda investitsiya fondalri harakatga kelgani va Xitoy Jahon savdo tashkilotiga 2001-yilda a'zo bo'lgani va o'z investitsiyalarini bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarga kiritish payida bo'lgan investorlar uchun Xitoy ayni muddao tanlov bo'ldi. Chunki Xitoyda kapital bozorining o'sib kelayotganligi bilan bir qatorda unda ishchi kuchining ko'pligi va o'sha davr nuqtai nazarida arzon ekanligi xorijiy investitsiyalarni jalb qila oldi. Undan tashqari mamlakatda mavjud infrasturkuraning borligi ham xorijiy investitsiya jalb qiladigan keyingi ahamiyatli

omil hisoblandi. Bunga tayyorlgarlikni Xitoy 1978-yildagi “Ochiq eshiklar siyosati” paytidan boshlanganligini ko’rishimiz mumkin. Ya’ni shu siyosatga ko’ra Xitoy o’z maydonini dastavval uch hududga, ya’ni markaziy, shimoliy va janubiy hududlarga ajratib olib tizimli ravishda avval markaziy, keyin shimoliy va janubiy hududlar tartib bilan rivojlantirib borish nazarda tutilgan. [2] Natijada shu hududlarda erkin iqtisodiy hududlar, erkin savdo zonalari, texnoparklar ochilishi va shu hududlarga ma’lum imtiyozlar berish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, bu bilan esa o’sha hududlarni infrastrukturasini shakllantirib olish maqsad qilindi va bu natjaga erishildi. Infrastrukturani yaxshilash bilan yaxshi yo’l, ko’prik, logistika tizimi yo’lga qo’yildi va aynan ana shu imkoniyatlar investitsiya oqimini yanada oshirdi ham.

Mamlakatdagi boshqaruv siyosati ham xorijiy investitsiyalarini jalb qiladigan asosiy omil hisoblanadi. Agar mamlakat tashqi savdo tizimini to’g’ri yo’lga qo’ymas ekan jalb qilish imkoniyatini keskin kamaytirishi mumkin. Mamlakat imkon qadar erkin iqtisodiy siyosat yuritmas ekan, yoki bo’lmasam tariflar va notariflari sonini kamaytirmas ekan mamlakat xorijiy investorlar uchun o’z jozibadorligini yo’qotadi. Bunda Xitoy vaqtlar osha o’z kamchiliklarini to’g’irlab borib, bugungi kunda har qanday investitsiya loyihalarini, startap loyihalarni olib kirish imkoniyatiga ega soliq siyosati, ochiq turdagi davlat tizimiga erishdi. Undan tashqari Xitoy hukumati tashqi savdosi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va rag’batlantirish uchun judayam qulay ko’rinishdagi moliyaviy instrumentlarni taklif etdi. Bunga aynan arzon qiymatlarda zaym va subsidiyalar, grantlar va yuqorida ta’kidlab o’tilgan soliq imtiyozlari misol bo’la oladi.

Mamlakatdagi barqaror siyosiy va iqtisodiy holat gipperinflyatsiyani oldini olish bilan bir qatorda bu investitsiyani jalb qilishda muhim o'rin egallaydigan keyingi omillardan hisoblanadi. Uni natijasida mamlakatda sog'lom raqobat va tadbirkorlik muhiti yaratiladi. Xitoyda ham ohirgi statistik berilgan ma'lumotlarga ko'ra xorijiy investitsiyalarning jalb qilinadigan asosiy tarmoqlari ishlab chiqarish, lizing va biznes xizmatlari, ilm-fan va texnologiya xizmatlari axboroti texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar bo'lganligini yuqoridagi jadvaldan bilishimiz mumkin. [3] Rostdan ham ishlab chiqarish tarmog'iga jalb qilingan 31 mlrd AQSh dollari bevosita Xitoydagi ishlab chiqarish imkoniyati va uning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi asosiy drayver bo'lganligini ko'rsatadi. Xitoy tajribasida boshqa mamlakatlarda uchramagan tajribalardan biri IPO orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kichik va o'rta biznes vakillari uchun tizimli tashkil qila olgani deb o'ylayman. Investitsiya-iqtisodiy tizimda asosiy harakatga keltiradigan vositaligi-uning aynan shu portfel investitsiya shakli bo'lmish IPO ham yirik hajmda kapitalarni moliyalashtirish xususiyatiga ega. Buni natijasida

nafaqat xorijdan balki mahalliy darajadagi investorlarni IPO yoki SPO aksiyalarini sotib olish va sotish orqali moliyaviy dvijok vazifasini o'tab beradi va kerak bo'lsa o'lik pullardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bugungi kunda O'zbekiston ham xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga juda katta e'tibor berilayotganligini jahon sahnasidagi moliyaviy harakatlaridan bilsak bo'ladi. 2019-yilda 2018-yilga nisbatan 270% ga o'sib ketganligi (2.32 mlrd AQSh), 2020-yilga kelib esa Covid-19 ta'siri tufayli bu ko'rsatkich 1.73 mlrd AQSh dollarga tushganligini, buyam bo'lsa pandemiya davri o'z ta'sirini butun dunyo bo'yicha o'tkizganligi belgisidir. Olimlar va ekspertlar tomonidan pandemiyaning butun jahon darajasidagi ta'siri o'rganilib uning ta'sir 1939-yillardagi "Buyuk depressiya davri" yoki 2008-yillardagi butun jahon moliyaviy inqirozidan kam bo'lmadi. Chunki bu inqirozda ishlab chiqarish faoliyati pandemiya davrida butunlar to'xtab qolish bilan bir qatorda juda katta hajmda ishsizlik ko'payib ketganligi bilan izohlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shunday inqirozlarni boshdan kechirgan Xitoyning shunday inqirozlardan chiqib ketishda xorijiy investitsiyalardan va boshqa moliyaviy instrumentlarda samarali foydalana olgani, uni mamlakat iqtisodiyoti sirkulyatsiyasini tezlashtirib bera oladigan yagona omil ekanligini namoyon eta oldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. STATISTA-global biznes data platformasidan ma'lumot uchun olindi. (<https://www.statista.com/statistics/1287762/china-monthly-value-of-foreign-direct-investment-inflows> resurs manbasidan olindi)

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Ковалев М.М., Ван Син (2017) “Китай в XXI веке - мировая инновационная держава” Монография. РУП «Издательский центр БГУРУП «Издательский центр БГУ»
3. STATISTA-global biznes data platformasidan ma’lumot uchun olindi. (<https://www.statista.com/statistics/257086/value-of-foreign-direct-investment-in-china-by-sector>)
4. www.worldbank.org - Jahon banki rasmiy sayti ma’lumotlar ba’zasi.